

ERTA HOMILADORLIK BOSQICHIDA AYOLLAR IMMUN TIZIMI KO‘RSATKICHLARI VA PROTEAZA INHIBITORLARINING DINAMIKASI

Muxitdinova Kamola Oybekovna

Andijon davlat tibbiyot instituti, Andijon,

e-mail: kamosha.muhitdinova@mail.ru

Aleynik Vladimir Alekseevich

O‘zbekiston Respublikasi fanlar Akademiyasining inson immunologiyasi va
genomikasi institutini Andijon filiali, Andijon,

Najmutdinova Dilbar Kamariddinovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17382124>

XULOSA

Tadqiqotda homiladorlikning 12 haftasigacha bo‘lgan dastlabki bosqichlarda infeksiyasiz va genital infeksiyasi bo‘lgan ayollarda immunologik parametrlar va proteaza inhibitorlarini o‘zgarishi o‘rganildi. Erta homiladorlik davrida sezilarli yallig‘lanish oldi immunitetning yo‘qligi, proteaza inhibitorlarining etarli darajada tuzatuvchi reaksiyasi va TGF- β 1 yuqumli omillarning mavjudligida ham erta homiladorlikning qulay kechishiga va to‘liq homiladorlikning rivojlanishiga yordam berishi mumkin degan xulosaga kelindi. Shuning uchun yallig‘lanish oldi (TNF- α , IL-1 β) va yallig‘lanishga qarshi interleykinlar (IL-10), shuningdek proteaza inhibitorlari (α -1-anti-tripsin) va TGF- β 1 tadqiqotlari homiladorlikning dastlabki davrida immunitet tizimining etarliligi va marker sifatida ishlatilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: interleykinlar, erta homiladorlik, abort, genital infeksiyalar, hujayra immuniteti.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕАЗ У ЖЕНЩИН НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ.

Мухитдинова Камола Ойбековна

Андижанский государственный медицинский институт, Андижан,

e-mail: kamosha.muhitdinova@mail.ru

Алейник ВладимирАлексеевич

Андижанский филиал института иммунологии и геномики человека Академии
наук Республики Узбекистан, Андижан,

Нажмутдинова Дилбар Камариддиновна

Ташкентский Государственный медицинский университет, Ташкент

РЕЗЮМЕ

В работе изучалось изменения иммунологических показателей и ингибиторов протеаз у женщин без инфекций и с инфекцией мочеполовой системы на ранних сроках до 12 недель беременности. Сделано заключение, что наличие инфекционных факторов при отсутствии значительной провоспалительной иммунной реакции в ранние сроки беременности и достаточной корригирующей реакцией ингибиторов протеаз и TGF- β 1 может способствовать благоприятному течению ранних сроков беременности и развитию полноценной беременности. Поэтому исследования провоспалительных (ФНО- α , ИЛ-1 β) и противовоспалительных интерлейкинов (ИЛ-10), а также ингибиторов протеаз (α -1-анти-трипсин) и TGF- β 1 могут использоваться как маркеры

адекватности и степени коррекции иммунной системы на ранних сроках беременности.

Ключевые слова: интерлейкины, ранние сроки беременности, невынашивание беременности, генитальные инфекции, клеточный иммунитет.

DYNAMICS OF IMMUNE SYSTEM INDICATORS AND PROTEASE INHIBITORS IN WOMEN DURING EARLY PREGNANCY

Mukhitdinova Kamola Oybekovna

Andijan State Medical Institute, Andijan

e-mail: kamosha.muhitdinova@mail.ru

Aleinik Vladimir Alekseevich

Andijan branch of the Institute of Human Immunology and Genomics of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Andijan

Najmutdinova Dilbar Kamariddinovna

Tashkent State Medical University, Tashkent

SUMMARY

The work investigated changes in immunological parameters and protease inhibitors in women with and without the presence of infections of the genitourinary system up to 12 weeks of pregnancy. It was concluded that the presence of an infectious factor in the absence of an excessive pro-inflammatory immune response in early pregnancy and the necessary corrective response of protease and TGF- β 1 inhibitors can contribute to a favorable course of early pregnancy and its further progression. Therefore, studies of pro-inflammatory (TNF- α , IL-1 β) and anti-inflammatory interleukins (IL-10), as well as protease inhibitors (α -1-anti-trypsin) and TGF- β 1 can be used as markers of the adequacy and degree of correction of the immune system at early stages. terms of pregnancy.

Key words: interleukins, early pregnancy, miscarriage, genital infections, cellular immunity.

Muammoning dolzarbligi. Homiladorlikning 12 xaftasigacha homila spontan tushishi homiladorlikning erta davrlarida keng tarqalgan asoratdir [5]. Tegishli statistik ma'lumotlariga ko'ra, barcha homiladorliklarning 11-16% ni homila spontan tushishi egallaydi, ularning umumiy sonidan esa 79% dan ortig'ini homiladorlikning erta davrlaridagi o'z-o'zidan homila tushishi tashkil qiladi [7]. Abortning sabablari turli-xildir: infeksiyalar, bachadon bo'yni yetishmovchiligi, ishemiya va gipoksiya, qondagi qand darajasining anormal ko'tarilishi, qalqonsimon bezning disfunktsiyasi, chekish, giyohvand moddalar va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish kabi yomon odatlar [1]. Homiladorlikning muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun tegishli yallig'lanish zarur. Bachadon retseptivligini oshirish uchun odamlarda yallig'lanish oldi reaksiyalar, shu jumladan IL-6, IL-8 va TNF- α sekretsiyasi talab qilinadi [2, 3, 8]. Bundan tashqari, IL-12, IL-1 β , TNF- α , IL-6 va NO darajasining oshishi embrionning desiduaga biriktirilishiga yordam beradi [10]. Homiladorlik davridagi gormonlar, masalan, β -xorionik gonadotropin (β -OXG), progesteron va estrogen homiladorlikni saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi [9].

Abortga sabab bo'ladigan ko'plab etiologik omillar mavjud. Biroq, homilador ayollarning taxminan 40-50 foizida idiopatik o'z-o'zidan homila tushishi kuzatiladi. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, muvaffaqiyatli homiladorlik onaning immun reaksiyasini (yallig'lanish oldi) Th1 dan (yallig'lanishga qarshi) Th2 fenotipiga o'tkazilishiga bog'liq.

Idiopatik homila tushishi Immunologik sabablarga ko'ra sodir bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. So'nggi paytlarda normal homiladorlikning har bir bosqichida muhim bo'lgan turli xil immun hujayralar va oqsillarning roli haqida yaxshi tushuncha keng tarqalmoqda [4].

Tadqiqot maqsadi: homiladorlikning erta davrida genital infeksiyasi bo'lmagan va genital infeksiyasi mavjud bo'lgan ayollarda immunologik ko'rsatkichlar va proteaza inhibitorlarining o'zgarishini o'rganish.

Materiallar va usullar. Tadqiqot mobaynida 37 nafar ayollar 2 guruhga bo'lingan holda tekshirildi. 1-guruhga homiladorlikdan oldin genital infeksiyalari bo'lmagan, anamnezida normal kechayotgan homiladorlik va tug'ruq kuzatilgan 20 nafar sog'lom ayol kiritildi. 2-guruhga anamnezida normal kechayotgan homiladorlik va tug'ruq kuzatilgan homiladorlikdan oldin genital infeksiyalari mavjud (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) bo'lgan 17 nafar ayol kiritildi.

Ayollarning qonida Rossiyaning "Vektor-Best" ZAO test tizimlaridan foydalangan holda homiladorlikdan oldin bo'lgan davrda, homiladorlikning 6 va 12 haftalarida, interleykin parametrlari Elisa usuli bilan aniqlandi: yallig'lanish oldi - interleykin-1 β (IL-1) va o'simta nekrozi omil- α (TNF- α) va yallig'lanishga qarshi – interleykin-10 (IL-10). Shuningdek, Germaniyaning "DRG" test tizimlari yordamida transformirlovchi o'sish omili- β 1 (TGF- β 1) o'rganilgan. Bundan tashqari, "Sentinel" Italiya test tizimlari yordamida α -1-anti-tripsin va α -2-makroglobulin proteaz inhibitorlari aniqlandi. Rossiya "Vektor-Bes"t ZAO sinov tizimlaridan foydalangan holda homiladorlikdan oldin bachadon bo'yni surtmasida PCR yordamida xlamidiya (Chlamydia trachomatis DNKsi), mikoplazma (Mycoplasma hominis DNKsi) va ureoplazma (Ureaplasma urealyticum DNKsi) ko'rsatkichlari aniqlandi.

Natijalar va uning muhokamasi. Olingan ma'lumotlar (jadvalga qarang) shuni ko'rsatdiki, homiladorlikning 6 xaftasida genital tizim infeksiyalari bo'lmagan ayollarning qonida yallig'lanish oldi interleykin TNF- α ning o'rtacha darajasi homiladorlikdan oldin bo'lgan ko'rsatkichlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori edi. Shu bilan birga, homiladorlikning 12 xaftasida bu ko'rsatkichlar homiladorlikning 6 haftasidagi natijalarga qaraganda sezilarli darajada yuqori emas va homiladorlikdan oldin bo'lgan, shunga o'xshash, ko'rsatkichlardan sezilarli darajada yuqori edi.

Jadval 1

Tekshirilayotgan guruhlardagi ayollar qonida yallig'lanish oldi (TNF- α , IL-1 β), yallig'lanishga qarshi (IL-10) interleykinlar, TGF- β 1 va proteaz inhibitorlari ko'rsatkichlarining o'zgarishi.

O'rganilayotgan ko'rsatkichlar	Guruh	homiladorlikdan oldin	homiladorlikning 6 xaftasi	homiladorlikning 12 xaftasi
pg/ml TNF- α	1	6,2 \pm 0,8	9,7 \pm 1,2*	11,9 \pm 1,5 *
	2	9,6 \pm 1,1o	12,7 \pm 1,4*	15,2 \pm 1,6 *
IL-1 β	1	3,7 \pm 0,4	7,2 \pm 0,9*	10,1 \pm 1,2*
	2	6,5 \pm 0,8 o	10,3 \pm 1,2*	13,2 \pm 1,4*
IL-10	1	9,3 \pm 1,2	7,4 \pm 0,8	5,9 \pm 0,7*
	2	8,5 \pm 1,0	6,3 \pm 0,7	4,6 \pm 0,5*
ng/ml TGF- β 1	1	32,6 \pm 4,5	49,8 \pm 5,7*	58,6 \pm 7,3*
	2	51,2 \pm 6,3o	72,9 \pm 7,4*	79,6 \pm 9,1*
mg/dl α -1-anti-tripsin mg/dl	1	136 \pm 14,8	179 \pm 18,6	198 \pm 21,4*
	2	168 \pm 17,2	216 \pm 20,3	245 \pm 23,1*
α -2-makroglobulin mg/dl	1	284 \pm 30,6	297 \pm 31,6	315 \pm 33,9

2 293±31,4 311±32,5 324±34,6

Eslatma: 1 - genital tizimi infeksiyalari bo'lmagan ayollar; 2 - genital infeksiyasi mavjud bo'lgan ayollar.

* - homiladorlikdan oldingi qiymatlarga nisbatan sezilarli darajada farq qiladigan qiymatlar.

o - 1-guruh ko'rsatkichlaridan sezilarli farq qiladigan qiymatlar.

Genital infeksiyasi bo'lgan ayollarda homiladorlikning 6 xaftasida TNF- α darajasi homiladorlikdan oldingi o'xshash natijalarga qaraganda sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Shu bilan birga, homiladorlikning 12 xaftaligidagi ko'rsatkichlar homiladorlikning 6 haftasidan sezilarli darajada yuqori emas va homiladorlikdan oldingi shunga o'xshash ko'rsatkichlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori edi. Shuningdek, genital infeksiyasi mavjud bo'lgan ayollarda homiladorlikdan oldin TNF- α ko'rsatkichlari genital infeksiyasi bo'lmagan ayollarga qaraganda sezilarli darajada yuqori edi (jadvalga qarang).

IL-1 β parametrlarining o'zgarishlar genital infeksiyasi mavjud bo'lgan va genital infeksiyasi bo'lmagan ayollarga analogik yo'nalishda kuzatilgan (jadvalga qarang).

Shu bilan birga, homiladorlikning 6 xaftasida genital infeksiyasi bo'lmagan ayollarning qonida yallig'lanishga qarshi interleykin - IL-10 darajasi homiladorlikdan oldingi shunga o'xshash natijalardan sezilarli darajada past emas edi. Homiladorlikning 12 xaftasida esa bu ko'rsatkichlar homiladorlikning 6 haftasiga ham, homiladorlikdan oldin bo'lgan natijalarga qaraganda ham sezilarli darajada past bo'lgan. IL-10 darajasini solishtirish natijasida genital infeksiyasi mavjud bo'lgan ayollarda homiladorlikning 6 xaftasida, homiladorlikdan oldingi shunga o'xshash ma'lumotlarga nisbatan ishonchsiz past ekanligi aniqlandi. Homiladorlikning 12 xaftasida, maskur ko'rsatkichlar homiladorlikning 6 xaftasiga qaraganda ishonchsiz darajada va homiladorlikdan oldingi ko'rsatkichlardan sezilarli darajada past bo'lgan. Shu bilan birga, IL-10 darajasini genital infeksiyasi mavjud bo'lgan ayollarning va genital infeksiyasi bo'lmagan ayollarning solishtirish natijasida homiladorlikdan oldin bo'lgan natijasi ishonchsiz darajada past ekanligi aniqlandi (jadvalga qarang).

Xuddi shu tadqiqotlarda, TGF- β 1 ni o'rganishda o'zgarishlar yo'nalishi TNF- α va IL 1 β yallig'lanish oldi interleykinlarga o'xshash tarzda qayd etilgan. Homiladorlikning 6 xaftasida genital infeksiyalari bo'lmagan ayollarning qonida TGF- β 1 ko'rsatkichlari homiladorlikdan oldingi shunga o'xshash ma'lumotlardan sezilarli darajada yuqori edi. Shu bilan birga, homiladorlikning 12 xaftasida bu ko'rsatkichlar homiladorlikning 6 haftasiga qaraganda sezilarli darajada yuqori emas, lekin homiladorlikdan oldingi shunga o'xshash ko'rsatkichlardan sezilarli darajada yuqori bo'lgan (jadvalga qarang).

Urogenital infeksiyasi bo'lgan ayollarda homiladorlikning 6 xaftasida TGF- β 1 indeksi homiladorlikdan oldingi shunga o'xshash natijalardan sezilarli darajada yuqori edi, 12 haftasida esa bu ko'rsatkich 6 haftasidan sezilarli darajada yuqori emas, ammo shunga o'xshash homiladorlikdan oldin bo'lgan ko'rsatkichlardan sezilarli darajada yuqori edi. Shu bilan birga, homiladorlikdan oldin genital infeksiyasi bo'lgan ayollarda TGF- β 1 indeksi genital infeksiyasi bo'lmaganlarga qaraganda sezilarli darajada yuqori edi (jadvalga qarang).

α -1-anti-tripsinni o'rganish natijalariga ko'ra, genital infeksiyasi bo'lmagan ayollarda homiladorlikning 6 xaftasida bu ko'rsatkich homiladorlikdan oldin shunga o'xshash natijalarning sezilarli darajada yuqori bo'lmaganligi aniqlandi. Shu bilan birga, homiladorlikning 12 haftasida bu ko'rsatkich 6 haftasiga qaraganda sezilarli darajada yuqori emas va homiladorlikdan oldingi shunga o'xshash ko'rsatkichlardan sezilarli darajada yuqori bo'lgan (jadvalga qarang).

Genital infeksiyasi mavjud bo‘lgan ayollarda α -1-anti-tripsin ko‘rsatgichi homiladorlikning 6 xaftasida homiladorlikdan oldingi shunga o‘xshash ma‘lumotlardan sezilarsiz darajada yuqori edi. Homiladorlikning 12 xaftasidagi ko‘rsatkichlar 6 xaftaligidagi natijalardan sezilarsiz darajada yuqori edi va homiladorlikdan oldingi shunga o‘xshash ko‘rsatkichlardan sezilarli darajada yuqori edi. Homiladorlikdan oldin genital infeksiyasi bo‘lgan ayollarda α -1-anti-tripsin indeksi genital infeksiyasi bo‘lmaganlarga qaraganda sezilarsiz darajada yuqori edi (jadvalga qarang).

α -2-makroglobulinni o‘rganish natijasida olingan ma‘lumotlar genital infeksiyalari bo‘lmagan ayollarda homiladorlikning 6 va 12 xaftalarida bu ko‘rsatkichlarning biroz oshishini ko‘rsatdi. α -2-makroglobulindagi o‘zgarishlarning analogik dinamikasi genital infeksiyalari bo‘lgan ayollarda kuzatilgan va bu ko‘rsatkichlar genital infeksiyalari bo‘lmagan ayollarning shunga o‘xshash natijalaridan bir oz yuqoriroq edi (jadvalga qarang).

Olingan ma‘lumotlardan ma‘lum bo‘lishicha, qondagi yallig‘lanish oldi interleykinlar TNF- α , IL-1 β darajasi genital infeksiyalari bo‘lmagan va bo‘lgan ayollarda, homiladorlikdan oldingi ko‘rsatkichlar bilan solishtirganda, 6 va 12 haftalarida sezilarli darajada ko‘paydi. Shu bilan birga, genital infeksiyalari bo‘lgan ayollarda bu ko‘rsatkich genital infeksiyalari bo‘lmagan ayollarga qaraganda sezilarsiz darajada yuqori edi va homiladorlikdan oldin sezilarli darajada yuqori edi. Shu bilan birga, qondagi yallig‘lanishga qarshi interleykin IL-10 darajasi, genital infeksiyalari bo‘lmagan ayollarda ham, genital infeksiyalari bilan ham teskari yo‘nalishda bo‘lgan va homiladorlikning 6 xaftasida sezilarsiz, 12 xaftasida esa sezilarli darajada kamaydi. Shuningdek, genital infeksiyalari bo‘lgan ayollarda bu ko‘rsatkichlar genital infeksiyalari bo‘lmaganlarga qaraganda ishonchsiz darajada past ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari, genital infeksiyalari bo‘lmagan va genital infeksiyalari bo‘lgan ayollarda ham qondagi TGF- β 1 indeksi, yallig‘lanish oldi interleykinlar kabi, 6 va 12 haftalarida homiladorlikdan oldingi shunga o‘xshash ko‘rsatkichlar bilan solishtirganda sezilarli darajada oshganligi aniqlandi. Homiladorlikdan oldin genital infeksiyasi bo‘lgan ayollarda genital infeksiyasi bo‘lmaganlarga qaraganda sezilarsiz darajada yuqori edi. Proteaza ingibitorlari o‘rganilganda α -1-anti-tripsinning o‘zgarishi ko‘proq qayd etildi, bu genital infeksiyalari bo‘lmagan, genital infeksiyasi bo‘lgan ayollarda ham o‘zini namoyon qilib, bu ko‘rsatkich, homiladorlikning 6 haftasida ishonchsiz va 12 xaftaligida sezilarli, homiladorlikdan oldingi ko‘rsatkichlarga nisbatan ko‘paygan. Shu bilan birga, Homiladorlikdan oldin genital infeksiyasi bo‘lgan ayollarda ko‘rsatkichlar genital infeksiyasi bo‘lmaganlarga qaraganda sezilarsiz darajada yuqori edi. Kamroq darajada α -2-makroglobulinning o‘zgarishi qayd etildi, bu homiladorlikning 6 va 12 xaftasida genital infeksiyasi bo‘lmagan ayollarda ko‘rsatkichning biroz oshishi bilan namoyon bo‘ldi. Genital infeksiyasi bo‘lgan ayollarda ko‘rsatkichlar genital infeksiyasi bo‘lmaganlarga nisbatan sezilarsiz darajada yuqori edi

Shunday qilib, homiladorlikning erta davrida sezilarli yallig‘lanish oldi immun reaksiyasi yo‘qligi, proteaza ingibitorlarining tuzatuvchi reaksiyasi etarli darajada bo‘lganligi va TGF- β 1 yordamligida infeksiyasi bor ayollarda homiladorlikning erta davrlarining qulay kechishiga va rivojlanishiga yordam beradi.

Har bir kasallikdagi yallig‘lanish muhiti murakkab bo‘lib, turli immunitet hujayralarining funksiyasini o‘z ichiga oladi; shuning uchun har bir kasallikning mikrobial yoki mikrobial bo‘lmagan sabablarga bog‘liqligini aniqlash qiyin. Reproduktiv kasalliklarda yallig‘lanish immunitet hujayralari kinetikasi, sitokin va himokin sekretiysasi va yallig‘lanish faollashuvi bilan bog‘liq bo‘lgan immunitet reaksiyalarining murakkab dinamikasini o‘z

ichiga oladi. Reproduktsiya jarayonida yallig'lanishni chuqurroq tushunish ushbu asoratlarga yangi terapevtik yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi va homiladorlik jarayonini to'g'ri nazorat qilishni ta'minlaydi [6].

Xulosa. homiladorlikning erta davrida sezilarli yallig'lanish oldi immun reaksiyasi yo'qligi, proteaza ingibitorlarining tuzatuvchi reaksiyasi etarli darajada bo'lganligi va TGF- β 1 yordamligida infeksiyasi bor ayollarda homiladorlikning erta davrlarining qulay kechishiga va rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun yallig'lanish oldi (TNF- α , IL-1 β) va yallig'lanishga qarshi interleykinlar (IL-10), shuningdek proteaza inhibitorlari (α -1-anti-tripsin) va TGF- β 1 ko'rsatgichlari markyor sifatida ishlatilishi va homiladorlikning dastlabki davrida immunitet tizimini korreksiya qilishi mumkin.

Ishlatilgan adabiyotlar:

1. Dean D. D., Agarwal S., Tripathi P. Connecting links between genetic factors defining ovarian reserve and recurrent miscarriages //Journal of assisted reproduction and genetics. – 2018. – T. 35. – №. 12. – C. 2121-2128.
2. Dekel, N., Gnainsky, Y., Granot, I., Racicot, K. and Mor, G. The role of inflammation for a successful implantation //American Journal of Reproductive Immunology. – 2014. – T. 72. – №. 2. – C. 141-147.
3. Granot, I., Gnainsky, Y. and Dekel, N. Endometrial inflammation and effect on implantation improvement and pregnancy outcome //Reproduction. – 2012. – T. 144. – №. 6. – C. 661-668.
4. Kumar A. Immunomodulation in recurrent miscarriage //The Journal of Obstetrics and Gynecology of India. – 2014. – T. 64. – №. 3. – C. 165-168.
5. Mekinian, A., Cohen, J., Kayem, G., Carbillon, L., Nicaise-Roland, P., Gaugler, B., ... & Fain, O. Unexplained recurrent early miscarriages: Role of immunomodulation? //La Revue de medecine interne. – 2016. – T. 38. – №. 4. – C. 264-268.
6. Negishi, Y., Shima, Y., Takeshita, T., & Morita, R. Harmful and beneficial effects of inflammatory response on reproduction: sterile and pathogen-associated inflammation //Immunological Medicine. – 2021. – T. 44. – №. 2. – C. 98-115.
7. Tunç, E., Tanrıverdi, N., Demirhan, O., Süleymanova, D., & Çetinel, N. Chromosomal analyses of 1510 couples who have experienced recurrent spontaneous abortions //Reproductive biomedicine online. – 2016. – T. 32. – №. 4. – C. 414-419.
8. Van Sinderen, M., Menkhorst, E., Winship, A., Cuman, C. and Dimitriadis, E., 2013. Preimplantation human blastocyst-endometrial interactions: the role of inflammatory mediators //American Journal of Reproductive Immunology. – 2013. – T. 69. – №. 5. – C. 427-440.
9. Yahi D., Ojo N. A., Mshelia G. D. Effects of dexamethasone on progesterone and estrogen profiles and uterine progesterone receptor localization during pregnancy in Sahel goat in Semi-Arid region //Journal of animal science and technology. – 2017. – T. 59. – №. 1. – C. 1-7.
10. Zhang, Y.H., He, M., Wang, Y. and Liao, A.H. Modulators of the balance between M1 and M2 macrophages during pregnancy //Frontiers in immunology. – 2017. – T. 8. – C. 120.

